

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO: A INFLUÊNCIA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS

Kelly Lemos de Oliveira¹, Jeferson Santana dos Santos², Maria Elane de Carvalho Guerra³.

RESUMO: O estágio para o estudante de graduação em um curso de licenciatura é essencial para sua formação acadêmica e profissional. Trata-se de uma etapa em que o futuro professor tem a oportunidade de articular teoria e prática. Diante disso, este trabalho apresenta as experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado em aulas de Biologia nas turmas do 3º ano do Ensino Médio, bem como a influência que o professor pode exercer sobre os alunos por meio de suas aulas. As atividades de observação e regência foram realizadas no semestre de 2025.1, em uma escola da rede pública estadual do Ceará, localizada no município de Fortaleza. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com caráter descritivo, baseada na vivência em sala de aula. Durante o estágio de observação, foi possível identificar diversas estratégias de ensino aplicadas conforme a realidade de cada turma. Compreendi, ao longo desse processo, que o professor tem um papel fundamental na formação dos alunos, podendo influenciar suas decisões e motivá-los por meio de práticas pedagógicas significativas, como as aulas práticas. Assim, a experiência no estágio supervisionado proporcionou momentos de aprendizado e crescimento, permitindo-me vivenciar, de forma concreta, o cotidiano da docência e refletir sobre aspectos que levarei para minha futura atuação como professora de Biologia.

Palavras-chave: Estágio. Influência. Experiência. Formação de professores. Ensino de biologia.

1. INTRODUÇÃO

Estágio Supervisionado no Ensino Médio: A Influência do Professor de Biologia na Formação dos Alunos

A experiência de estágio supervisionado é indispensável à formação do estudante de licenciatura, pois proporciona uma vivência prática que complementa os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. Essa etapa inicial possibilita a observação e a análise de diferentes metodologias de ensino aplicadas em sala de aula.

Diante disso, o presente trabalho consiste em um relato de experiência que tem como objetivo descrever as vivências no estágio supervisionado em Ciências Biológicas, realizado com turmas do 3º ano do Ensino Médio. Busca-se, ainda, refletir sobre a influência do professor de Biologia nos processos de aprendizagem, a partir das observações feitas em sala de

¹Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, kelly.lemos@aluno.uece.br

²Mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências, EEFM Dr. Gentil Barreira, Secretaria da Educação do Estado do Ceará, jeferson.santos@prof.ce.gov.br

³Doutora em Agronomia/Fitotecnia, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, elane.guerra@uece.br

aula.

O professor, além de trabalhar conteúdos curriculares, exerce um papel social relevante, ao influenciar a percepção dos alunos sobre a vida e contribuir para sua formação crítica e cidadã. O educador precisa ir além da mera transmissão de conhecimentos, estabelecendo uma conexão com os estudantes e acompanhando suas interações, atitudes e envolvimento nas atividades pedagógicas. Esse acompanhamento permite compreender como fatores emocionais se associam ao processo de aprendizagem (Lima *et al.*, 2023).

Além disso, o professor de Biologia, por meio da formação recebida em disciplinas como Psicologia e Anatomia, desenvolve uma compreensão ampla da condição humana. Com esse repertório, ele atua também no campo do cuidado, auxiliando os alunos no reconhecimento e manejo de emoções e pensamentos, colaborando para o desenvolvimento do bem-estar físico e mental (Hilo; Correia, 2023).

Dessa forma, a prática docente em Biologia contribui significativamente para a formação de adolescentes e jovens, promovendo o autoconhecimento e ampliando horizontes profissionais ao final da educação básica. É papel do professor planejar aulas que despertem o interesse dos alunos, utilizando recursos didáticos adequados para motivá-los e engajá-los no processo de aprendizagem.

O docente de Biologia também cumpre uma função essencial ao abordar questões relacionadas à saúde, ao bem-estar e à realidade social dos estudantes, promovendo reflexões que extrapolam o conteúdo disciplinar. Quando utiliza estratégias de ensino eficazes, o professor estimula o pensamento crítico e contribui para a formação de sujeitos capazes de interpretar, avaliar e transformar o mundo em que vivem (Brugger; Sousa, 2023; Silva *et al.*, 2023).

O estágio supervisionado, portanto, permite observar e refletir sobre diferentes estratégias pedagógicas que favorecem a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. A vivência prática também leva à análise de situações desafiadoras enfrentadas no cotidiano escolar, como a indisciplina, a dificuldade de aprendizagem, o desinteresse dos alunos, a falta de recursos didáticos e os desafios enfrentados pelo professor diante dessas questões.

A escola-campo deste estágio supervisionado é uma instituição pública de Ensino Médio, sob responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc-CE), localizada no bairro Conjunto Ceará I, em Fortaleza. Trata-se de uma escola regular, em regime de tempo parcial, com aproximadamente 1.060 alunos matriculados e cerca de 40 professores, entre graduados, especialistas, mestres e doutores.

A instituição conta com uma infraestrutura ampla, distribuída em três andares, com espaços internos e externos bem estruturados. Possui 12 salas de aula, todas climatizadas, auditório, sala de planejamento, sala dos professores, três salas destinadas à gestão e coordenação, quadra poliesportiva com vestiário, sala do grêmio estudantil e secretaria. Dispõe, ainda, de dois laboratórios didáticos, um voltado às áreas de Biologia e Química, outro para Matemática e Física, além de sala de informática, biblioteca, sala de estudos e pesquisa.

A escola também oferece sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com necessidades específicas, turmas olímpicas para aprofundamento em áreas do conhecimento, e programas de simulado e preparação para exames. Os estudantes têm acesso gratuito a livros didáticos e alimentação escolar, e o atendimento é ofertado nos turnos da manhã e tarde, exclusivamente na modalidade de Ensino Médio, do 1º ao 3º ano.

Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma narrativa reflexiva sobre a experiência formativa vivenciada pela estagiária na referida instituição, com base nas

observações e vivências obtidas durante o estágio supervisionado.

2. DESENVOLVIMENTO

A primeira etapa do Estágio Supervisionado II ocorreu em março de 2025, quando entrei em contato com o professor responsável para relatar a dificuldade em encontrar uma escola com horários compatíveis com minha disponibilidade. Posteriormente, em abril de 2025, realizei minha primeira visita presencial à instituição de ensino. Na ocasião, apresentei-me à equipe gestora e entreguei a carta de apresentação. Na terceira etapa, no mês de abril de 2025, tive a oportunidade de conhecer melhor os profissionais da escola, incluindo o professor supervisor, ao qual informei sobre as atividades que seriam desenvolvidas para o cumprimento da carga horária exigida. Ainda nesse período, iniciei as observações em sala de aula, especificamente com a turma do 3º ano, atividade que se estendeu até o final de abril de 2025.

No primeiro turno, por volta das 13h, acompanhei uma aula na turma do 3ºD, cujo conteúdo abordava temas voltados ao ENEM e ao vestibular da UECE, considerando que os alunos estavam em período de provas. Já no segundo tempo, com a turma do 3ºE, já seguiu uma abordagem diferenciada, iniciando com uma aula expositiva acompanhada de resumo no quadro, complementada por imagens em slides, explicações detalhadas e resolução de exercícios.

Durante as observações, percebi que os alunos que ocupavam as carteiras mais próximas ao professor demonstravam maior participação. Em contrapartida, os que permaneciam ao fundo da sala apresentavam mais dificuldades de concentração, frequentemente utilizando o celular durante as explicações, o que comprometia seu desempenho. O professor utilizava diferentes recursos didáticos, como slides, jogos, livros didáticos, atividades dirigidas e avaliações práticas em laboratório. Ele também recorria a exemplos práticos e adaptava sua linguagem conforme o perfil de cada turma, incentivando os estudantes a interagirem e esclarecerem suas dúvidas.

Contudo, por se tratar de turmas de 3º ano voltadas para exames externos, as estratégias pedagógicas observadas foram, em sua maioria, direcionadas à preparação para o ENEM e vestibulares. Essa limitação, aliada à redução da carga horária em função da nova proposta curricular, impacta diretamente na abordagem de conteúdos específicos. Essa experiência permitiu-me perceber o desafio constante enfrentado pelos docentes em elaborar estratégias que despertem o interesse dos alunos, muitas vezes dispersos devido ao uso excessivo de dispositivos móveis.

Durante as observações e regências, tive a oportunidade de interagir com diversos alunos, os quais relataram terem sido influenciados, direta ou indiretamente, pelo professor de Biologia a ingressarem em uma universidade pública e a escolherem o curso de Ciências Biológicas. Segundo o supervisor de estágio, quatro monitores da disciplina foram aprovados em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Ceará (UFC), e outros sete ingressaram em instituições como a Universidade Estadual do Ceará (UECE), o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e universidades particulares, totalizando 11 alunos aprovados no período de 2022 a 2025.

Ao longo do Estágio Supervisionado no Ensino Médio (ESEM II), ouvi diversos relatos de estudantes sobre o impacto positivo que o professor teve em suas trajetórias, tanto por meio das aulas quanto de conversas pessoais. Muitos desses alunos também atuaram como

monitores em atividades práticas, o que os aproximou de projetos de pesquisa e extensão, despertando o interesse pelo estudo científico. Um dos alunos do 3º ano, ao conversar comigo sobre seu futuro profissional, afirmou que antes de ter contato com projetos científicos mediados pelo professor, sua perspectiva era extremamente limitada. Após essa vivência, ele passou a sonhar em cursar Ciências Biológicas em uma universidade pública e se tornar professor. Essa fala me fez refletir sobre o papel transformador do docente, que ultrapassa a função de ensinar conteúdos e pode atuar como orientador e motivador na vida dos alunos, contribuindo para a construção de seus projetos de vida.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do estágio supervisionado permitiu vivenciar, na prática, os desafios e as potencialidades da atuação docente. Durante essa experiência, foi possível constatar que, mesmo com um planejamento prévio bem estruturado, imprevistos podem surgir e comprometer o desenvolvimento das aulas, exigindo flexibilidade e capacidade de adaptação por parte do professor.

Além disso, observei que uma mesma estratégia de ensino pode apresentar resultados distintos em turmas com perfis variados. Isso ocorre porque os estudantes possuem comportamentos, ritmos de aprendizagem e interesses diferentes. Com o tempo reduzido para cumprir todas as etapas do estágio observação, regência e aplicação de projeto compreendi que é essencial selecionar e adaptar as estratégias de ensino de acordo com as características e necessidades específicas de cada turma.

Durante o estágio, também aprendi que o professor possui um papel fundamental na motivação dos alunos, especialmente quando diversifica suas práticas pedagógicas. Aulas práticas, jogos didáticos, provas em laboratório, atividades de campo e até mesmo viagens pedagógicas se mostraram eficazes no ensino de Biologia, contribuindo para tornar o conteúdo mais atrativo e significativo. O ensino, portanto, deve ultrapassar os limites do livro didático e do uso exclusivo do quadro, promovendo experiências que conectem a teoria à realidade social dos estudantes.

Os objetivos do estágio foram alcançados por meio da análise crítica das aulas observadas, principalmente as ministradas pelo professor supervisor. A experiência possibilitou uma reflexão aprofundada sobre a relação entre professor e aluno, o potencial da prática docente em influenciar positivamente as escolhas dos estudantes e a importância de adaptar metodologias conforme a realidade de cada sala de aula.

As vivências proporcionadas ao longo do estágio geraram aprendizados marcantes e inesquecíveis, os quais contribuíram significativamente para a minha formação como futura professora de Biologia. Apesar das dificuldades enfrentadas para seguir rigorosamente o cronograma previsto, cada momento foi valioso e enriquecedor. Essa experiência prática permitiu compreender melhor os desafios da profissão docente e fortaleceu minha convicção sobre a importância de uma atuação sensível, criativa e comprometida com a aprendizagem dos alunos. Certamente, levarei os aprendizados adquiridos para futuras experiências na educação básica e em minha trajetória profissional.

5 REFERÊNCIAS

BRUGGER, G. M. M.; SOUSA, I. K. L. **A importância do ensino de biologia nas escolas, para a promoção da saúde.** Saúde e Educação. Educationis, v.11, n.2, p.24-31. Rio de Janeiro, 2023. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2318-3047.2023.002.0003>

HILO, S. C.; CORREIA, L. S. Práticas corporais ayurvédicas: Cuidado e autocuidado para retorno ao bem-estar físico e emocional. In: Carvalho, is. **Ciências da Saude e suas descobertas científicas. São Jose Dos Pinhars: Seven eventos, 2023.**

LIMA, F. M. R. O.; SOUZA, L. A. S.; LIMA, W. I.; RAMOS, F. N. S.; RIBEIRO, M. G. C.; MENDONÇA, C. T. P. de L.; CLAUDINO, T. R. G. Segurança psicológica e educação: a importância para a consolidação de uma aprendizagem eficaz. **Rev. Faculdade Três Marias, 2023.**

SILVA, A. P. B.; BRITO, A. L.; ROCHA, A. dos S. B. A.; SILVA, D. C. da; FREITAS, E. R. de M.; SOUSA, M. F. O papel da gestão escolar para avaliação do desempenho dos alunos na educação básica. **Epitaya E-books, [S. l.], v. 1, n. 37, p. 52-63, 2023.**